

связывают с летними научными исследованиями в Дартмуте в 1956 году. Информатика. Сегодня работа ИИ проводится полицией по расследованию рака, что снижает опасность столкновения самолетов, разработка автономных транспортных средств и т. д. Роботы с искусственным интеллектом превзошли хирургов-людей в зашивании порезов; выполнение поисково-спасательных операций; обеспечение ухода за детьми, пожилыми людьми и пациентами больниц; помощь фирмам Master Card в мошенничестве обнаружение. [1]

Технология искусственного интеллекта применяется в образовании в течение последних двадцати лет. Интеллектуальные Системы обучения (ITS) охватывают все основные темы ИИ (например, иллюстрацию данных, машинное обучение, язык, планирование, рассуждение, объяснение), и поэтому система сформировала мотивирующий испытательный стенд для формализации теорий психологических особенностей и экспериментов с их операционализация . ИИ в образовании применялся во многих областях, таких как физика, программирование, написание эссе и чтение еще потому, что развитие образовательных системы. наиболее типичные приложения ИИ в академической сфере связаны с данными иллюстрация, интеллектуальное обучение, языковой процесс и автономные агенты. ИИ в образовании создали мощную учебную среду и позитивный интерактивный опыт для колледжа студентов на протяжении десятилетий.

Искусственный интеллект меняет процесс обучения в образовании!

1. ИИ может автоматизировать базовые действия в сфере образования, например выставление оценок. Хотя ИИ, возможно, никогда не будет готов фактически заменить человеческое оценивание, он становится довольно закрыть. В настоящее время у ученых есть возможность изменить оценки практически для всех видов множественных альтернативное тестирование и тестирование с заполнением бланка, а также автоматическая оценка написанного учащимися могут быть недоступны. [5]

2. Студенты могли получить дополнительную поддержку от преподавателей ИИ. Эти программы научат студентов основам, однако до сих пор не идеально подходят для обслуживания чтобы студенты научились мышлению высокого порядка и творческому мышлению, чему настоящие лекторы квадратная мера все еще необходима для облегчения. тем не менее, это не должно исключать вероятность репетиторы ИИ имеют возможность попробовать эти предметы в будущем. [4]

3. Программы на основе ИИ могут дать учащимся и преподавателям полезную обратную связь. ИИ не может исключительно помогать ученым и студентам создавать курсы, адаптированные к их интересам. хочет, однако он может дать отзыв каждому об успехе курса в качестве весь. Системы искусственного интеллекта такого типа позволяют учащимся обращаться за поддержкой, которую они имеют, и за профессора искать области, где они могут улучшить обучение.

4. Это может изменить роль учителей. У учителей в сфере образования всегда будет работа, но что это за роль и что она влечет за собой может измениться из-за новых технологий в рамках типа интеллектуальных вычислительных систем. Как мы уже обсуждали, ИИ может взять на себя такие задачи, как выставление оценок, может помочь учащимся улучшить обучения, и даже должен заменить репетиторство в реальном мире. [4]

5. Данные, основанные на искусственном интеллекте, могут изменить то, как школы находят, обучают и поддерживают учащихся. Интеллектуальный сбор данных с помощью интеллектуальных компьютерных систем уже вносит изменения в как колледжи взаимодействуют с будущими и нынешними студентами. От рекрутинга до помощи студенты выбирают наиболее эффективные курсы, интеллектуальные компьютерные системы помогают сделать каждый район факультета более тесно адаптированным к потребностям студентов & цели. [5]

Использованная литература :

- 1) Использование ИИ для расширения возможностей людей и перепроектирования операций, Рехан Хан, контактное лицо ВТ консультации, январь 2019 г.
- 2) A White paper on the future of artificial Intelligence, Helmut Linde, Immanuel Schweizer, July 2019.
- 3) The role of education in AI (and vice versa)'. Retrieved from Mc Kinsey, Kirkland, R. Apr 2018.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

4) Business Insider Nederland, Consumer-goods giant Unilever has been hiring employees using brain games and artificial intelligence – and it’s a huge success, 2017

5) Искусственный интеллект и его возможности в различных областях с особым упором на область образование. Получено из Educational Journal, Verma, M. (январь 2018 г.).